

МАҚСУД ШАЙХЗОДА ИЖОДИ ТАЛАБАЛАР НИГОҲИДА**Аманликова Нафиса Рахматуллаевна****ТДТУ, доцент****Шерматов Дилёржон Елёржон угли****Талаба**<https://doi.org/10.5281/zenodo.10394921>

Аннотация: Мақолада Тошкент давлат транспорт университети талабалари шоир ва ёзувчилар ҳаёти ва ижодини қизиқиб ўрганишга ҳаракат қилишлари, шу жумладан, Мақсуд Шайхзоданинг ижодини ҳам ҳар томонлама таҳлил қилиб, шеърларини ёд олиб, унинг поэма ва трагедияларини ўқиб ўрганишлари ҳақида сўз боради. Талабалар билан бирга турли тадбирлар, семинарлар, иншолар танловлари, китобхонлик кечаларини тез-тез ўтказиб турилиши ҳақида маълумот берилади.

Калит сўзлар: шоир ижоди, шеър, поэма, трагедия, шеърый тўплам.

Annotation: in this article, it is considered that TSUT students are interested in the life and oeuvre of poets and writers, especially in the scientific research of Maksud Sheikhzade. His poems and tragedies are highly appreciated by learners. The author states in the article, that a lot of seminars and conferences are held among youth. Key words: poet's oeuvre, poem, tragedy, poetic collection.

Тошкент давлат транспорт университетидида таҳсил олаётган талабалар шоир ва ёзувчилар ҳаёти ва ижодини қизиқиб ўрганишга ҳаракат қилишади. Шу жумладан, Мақсуд Шайхзоданинг ижодини ҳам ҳар томонлама таҳлил қилиб, шеърларини ёд олиб, унинг поэма ва трагедияларини ўқиб ўрганишга ҳаракат қилишади. Бунда “Ўзбек (рус) тили” кафедраси профессор-ўқитувчилари талабаларга ўз ёрдамини бериб келишяпти. Улар талабалар билан бирга турли тадбирлар, семинарлар, иншолар танловлари, китобхонлик кечаларини тез-тез ўтказиб туришади. Фаол талабалар фахрий ёрлик ва совғалар билан тақдирланадилар. Шу жумладан, Мақсуд Шайхзода ижоди бўйича ҳам турли тадбирлар ўтказилди. Унинг шеърый тўпламлари-“Лойиқ соқчи”, “Ўн шеър”, “Ундошларим”, “Учинчи китоб”, “Жумҳурият”, “Ўн икки”, “Янги девон”, “Кураш нечун”, “Кўнгил дейдики...”, “Ўн беш йилнинг дафтари”, “Юрт шеърлари”, “Олқишларим”, “Йиллар ва йўллар”, “Шеърлар” ва бошқа шеърый тўпламларини қизиқиб ўқишади ва ёд олишади. Шайхзода қофиянинг янги бадий имкониятларини кашф этиб, ўзбек шеъриятига янги вазн ва шакл қўринишларини олиб кирган шоирдир. Унинг “Учинчи китоб”, “Жумҳурият” каби Иккинчи жаҳон урушидан олдинги шеърый тўпламлари, шунингдек “Кураш нечун”, “Жанг ва қўшиқ”, “Капитан Гастелло” каби Иккинчи жаҳон урушига бағишланган шеърый тўпламларини талабалар қизиқиб мутолаа қилишади. Иккинчи жаҳон уруши йилларида шоир бутун ижодини душман устидан ғалаба қозонишга сафарбар этади. У шеърый тўпламларида аёвсиз урушга халқимизни ғалаба қозониши муқаррар эканлигини кўрсатиб, уларни ишонтирди. Айниқса “Жалолиддин Мангуберди” тарихий драмасини талабалар жуда қизиқиб ўқишади ва таҳлил қилишади. “Ўн беш йилнинг дафтари”, “Шуъла”, “Чорак аср” каби шеърый тўпламларидаги қаҳрамонлар урушдан кейинги тинч қурилиш йилларида қатағонлик жабрини тортган бўлишса ҳам ўз эл-юртига фидойи инсон эканлиги таъкидланган. Талабалар Шайхзода кўп қиррали истеъдод соҳиби эканлиги, унинг шеър ва дostonлар билан бирга, жуда юксак бадий қувватга эга бўлган драмалар яратганлиги ҳақида ҳам

маълумотларга эгадирлар. Улар Шайхзода умрининг сўнггида ёзишга киришган лекин тугатиб улгурмаган, “Беруний” асари ҳақида ҳам маълумот олишган. “Жамолиддин Мангуберди” ва “Мирзо Улуғбек” драмалари аллақачон талабаларимизни севимли асарларига айланиб қолган. Унинг “Жамолиддин Мангуберди” ва “Мирзо Улуғбек” асарлари пойтахтимиз театрларида ҳам саҳналаштирилган бўлиб, талабалар томонидан томоша қилиниб, талабалар жуда катта таъсиротларга эга бўлишяпти. Мақсуд Шайхзода қардош озарбайжон наслидан бўлиб, ҳам ўзбек халқининг тарихини, анъана ва удумларини, алломаларини яхши билган. Ўзбек халқининг садоқатли фарзанди сифатида фаолият кўрсатди. Шайхзодани талабаларимиз буюк таржимон сифатида ҳам билишади. Унинг юксак дид билан амалга оширилган таржималари ҳеч қачон ўз қимматини йўқотмайди. Унинг Пушкиннинг “Мис чавандоз”, “Кавказ асири”, Маяковскийнинг “Жуда соз” поэмалари ва шеърларини, озарбайжон шоирлар асарларини, Шекспирнинг “Рамео ва Жулетта”, “Хамлет” трагедияларини ва кўплаб асарларни моҳирона ўзбек тилига ва қардош халқ тилларига таржима қилган адибдур. У қардош халқлар ва жаҳон адабиёти классикасининг маҳорат мактабидан таълим олди. Илғор анъаналарни ўзида мужассамлаштирган серқирра алломадир. Ўзбек (рус) тиллар кафедраси томонидан Мақсуд Шайхзода ҳаёти ва ижодига бағишлаб турли тадбирлар ўтказилди. Шуниндек Университетимизда бўлиб ўтган "Максуд Шайхзодани адабий мероси ва замонавийлик" шоирни 115-йилига бағишланган иккинчи халқоро илмий-амалий конференция ҳам талабаларни Максуд Шайхзода ҳаёти билан яқиндан танишишга кўмак берди. Ушбу тадбирлар университетимиз жамоасида жуда катта таассуротлар қолдирди. Максуд Шайхзоданинг асарлари университет талабаларини ватанпарварлик руҳида тарбиялашга ва уларни қардошлик анъаналарини давом эттиришга ундайди.

References:

1. Зокиров М. Максуд Шайхзода: адабий-танқидий очерк. Т.: 1969
2. Шомансуров Ю. Шайхзода – бунёдкор шоир. Т.: 1972.